

Журнал «Україна» в Америці

Володимир ІВАНЕНКО

Журнал «Україна» (Вашингтон, США) на конкурсній основі формує Редакційну Раду (Колегію) та Редакцію журналу.

До участі в конкурсі на членів Редакційної Ради (Колегії) запрошуються відомі українські журналісти, письменники, літературознавці, літературно-мистецькі критики, митці, мистецтвознавці, театрознавці, кінознавці, культурологи, науковці, громадські й політичні діячі, ділові особистості з України та діаспори.

JOURNAL "UKRAINE" IN AMERICA

Volodymyr Ivanenko

Journal "Ukraine" (Washington, USA) forms the Editorial Board and the Editorial Office of the journal on a competitive basis.

Well-known Ukrainian journalists, writers, literary critics, art critics, artists, theater critics, film critics, cultural scientists, scientists, public and political figures, business personalities from Ukraine and diasporas are invited to participate in the competition for members of the Editorial Board (Collegium).

Редакційна Рада (Колегія) формується при шеф-редакторові й видавцеві з експертними дорадчими функціями і не є органом ухвалення колективних рішень чи контролю над шеф-редактором і видавцем.

Члени Редакційної Ради (Колегії) працюватимуть на громадських засадах. У перспективі передбачається матеріальне заохочення членів на основі погодинної або акордної оплати.

Члени Редакційної Ради (Колегії) можуть працювати також на посаді редактора (див. нижче).

Редакція журналу формується у такому складі:

Виконавчий редактор (Executive Editor), який безпосередньо підзвітний шеф-редакторові й видавцеві, організовує і скеровує роботу редакції на втілення в життя ідейно-тематичного спрямування, стратегії розвитку журналу та редакційної політики, визначених шеф-редактором і видавцем.

Менеджер редакції (*Managing Editor*), який безпосередньо підзвітний шеф-редакторові й видавцеві, організовує поточну роботу редакції і формує випуски журналу.

Редактор відділу прози формує прозовий портфель журналу, працює з письменниками-прозаїками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Редактор відділу поезії формує поетичний портфель журналу, працює з поетами, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Редактор відділу літературної критики формує літературно-критичний портфель журналу, працює з літературними критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Редактор відділу драматургії й театральної критики формує портфель журналу з драматургії та театральної критики, працює з драматургами, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Редактор відділу кіно й кінокритики формує портфель журналу з кіно та кінокритики, працює з кіносценаристами й кінокритиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Редактор відділу музичного мистецтва і музичної критики формує портфель журналу з музичної культури, працює з композиторами й музикознавцями, виконавцями й музичними критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Редактор відділу образотворчого мистецтва і мистецької критики формує портфель журналу з образотворчого мистецтва, працює з художниками, скульпторами, архітекторами, мистецькими критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Редактор відділу журналістики і ЗМІ та медіа критики формує портфель журналу із ЗМІ та медіа критики, працює з журналістами, медіа менеджерами й медіа критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Редактор відділу національних традицій і звичаїв формує портфель журналу з національних традицій та звичаїв, працює з фоль-

клористами, етнографами, фахівцями з декоративно-ужиткового мистецтва та ін., відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Редактор відділу громадсько-політичного життя і публіцистики формує портфель журналу з громадсько-політичної тематики, працює з громадськими діячами, політиками й урядовцями, лідерами громадської думки й публіцистами, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує авторські оригінали.

Усі редактори починають працювати на волонтерських засадах. У перспективі оплата праці редакторів здійснюватиметься на погодинній або договірній основі.

Менеджер фандрейзингу, підзвітний шеф-редактору та видавцеві, професійно забезпечує залучення спонсорських внесків і пожертв на розвиток журналу. Оплата його праці здійснюється на комісійній основі, деталі якої будуть обумовлені в контракті.

Для участі в конкурсі кандидати мають подати українською або англійською мовою:

1. Резюме з фотографією паспортного зразка.
2. Супровідний лист із короткою біографією та обґрунтуванням своїх переваг над іншими можливими кандидатами.
3. Копії дипломів, атестатів, сертифікатів про освіту.
4. Концепцію свого бачення розвитку галузі/напрямку, що її/його кандидат зголошується очолити.
5. Вибрану бібліографію (найважливіше) власних публікацій.
6. Вибрану бібліографію (найважливіше) з редакторського досвіду.

Детальніша інформація на сторінці журналу «Україна» (Вашингтон) <https://ukrainainc.org/>